

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕКУПЕРАТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕЧНОЙ ТЕХНИКИ

Нодирхонова Чаросхон

Ташкентский государственный технический университет

***Аннотация:** Рассмотрены ключевые подходы в проектировании и приведены типичные конструкции рекуператоров для нужд промышленности. Предложена классификация рекуператоров на основе аэродинамических схем движения нагреваемого воздуха для повышения теплообмена на воздушной стороне. Показано, что одной из современных тенденций в проектировании рекуператоров является сочетание различных схем взаимодействия дымовых газов и воздуха в рекуператорах, создание многозаходных теплообменников, интенсификация теплоотдачи на воздушной стороне за счет использования теплообменных труб сложного сечения и изогнутого профиля, установки оребрений, применения технологии импактных струй для создания общего турбулентного вихря. Предложена классификация конструкций рекуператоров, основанная на аэродинамической схеме, применяемой для повышения эффективности теплоотдачи на воздушной стороне, а также предложено конструктивное решение для создания в рекуператоре турбулентного вихревого движения нагреваемого воздуха за счет совместного действия истекающих из перфорированной вставки струй и дополнительных завихрителей.*

***Ключевые слова:** аэродинамическая схема рекуператора, турбулентный вихрь, импактные струи, распоркизавихрители.*

Плавильные и нагревательные печи промышленных предприятий являются одними из наиболее крупных потребителей топлива в стране. Докризисное время потребление природного газа в прокатном производстве составляло 46,7 млрд м³, такие же объемы, из которых значительная часть использовалась в нагревательных и термических печах, потреблялись на предприятиях машиностроения. Большинство печей имеют низкий термический КПД, иногда в пределах 15-25 %, что обусловлено большими потерями теплоты с отходящими продуктами сгорания, которые составляют 50-60 % теплоты, подводимой в печь.

Поэтому в качестве малозатратных энерготехнологических мероприятий, экономически целесообразных даже в условиях постоянного экономического кризиса, согласно "Отраслевой программе энергоэффективности и энергосбережения на период до 2024 г.", предлагаются следующие: повышение эффективности использования топлива в печах для нагревания и выплавки металла и в других печных агрегатах посредством подогрева воздуха для горения за счет использования теплоты уходящих газов в рекуператорах, рекуперативная

утилизация тепла на стендах подогрева ковшей и в хозяйстве прокатных станков, утилизация физической теплоты внутренних энергоресурсов и др.

Поскольку срок окупаемости данных предложений составляет, по докризисным оценкам, меньше 1 года, изучение современных тенденций их конструирования, основных принципов повышения эффективности теплообмена на воздушной стороне, а также разработка и внедрение таких малозатратных энергосберегающих предложений, в частности рекуперативных легких высокотемпературных теплообменников, является актуальной научной задачей.

Повышение энергоэффективности работы металлических трубчатых рекуператоров на стороне дымовых газов может достигаться за счет увеличения поверхности теплообмена (диаметров либо длины нагреваемых труб рекуператоров), изготовления рекуператоров с фасонными нагреваемыми поверхностями, использования изогнутых трубных пучков. Повышение энергоэффективности рекуператоров может достигаться в том числе за счет размещения нагреваемых труб рекуператоров в дымовых каналах печей под углами, обеспечивающими максимально эффективный теплообмен с дымовыми газами (обычно перпендикулярно их движению), за счет интенсификации процессов конвективного теплообмена на воздушной стороне рекуператора посредством увеличения скоростей воздуха либо увеличения пути его движения вдоль нагретой стенки (рекуператоры для больших металлургических печей и многозаходные рекуператоры) или посредством размещения различных вставок в рекуператоры и оребрений для повышения турбулентности потока.

По схеме движения дымовых газов и воздуха в рекуператорах выделяют рекуператоры, построенные по схеме прямотока, противотока, перекрестного тока и комбинации перекрестного тока с прямотоком либо противотоком. По материалу рекуператоров и режимам теплообмена выделяют конвективные рекуператоры из чугунных труб, термоблоки (чугунно-стальные рекуператоры), чугунные рекуператоры из гладких стальных труб, радиационные и комбинированные рекуператоры.

При анализе рассмотренных конструкций рекуператоров используется предлагаемая автором классификация на основе применяемых в них аэродинамических схем движения нагреваемого воздуха для интенсификации теплообмена на воздушной стороне рекуператора. *Схема рекуператора "обдув пластины"*. Так, известен пластинчатый рекуперативный теплообменник с перекрестным током (рис. 1), представляющий собой конструкцию из теплообменных пластин 5, соединенных известным способом (болтами либо сваркой) с холодными 3 и горячими 4 переборками (пластинами). Теплообменные пластины и переборки формируют перекрестно расположенные каналы: горячий 1 для потока дымовых газов и холодный 2 для охлаждающего воздуха. В рекуператор подаются перекрестно направленные потоки газов и воздуха, при этом за счет теплопередачи и конвекции достигается утилизация тепла дымовых газов за счет разогрева и охлаждения теплообменных пластин 5.

Рис. 1. Пластинчатый рекуперативный теплообменник с перекрестным током: 1) горячий канал (дымовые газы); 2) холодный канал (воздух); 3) холодная переборка; 4) горячая переборка; 5) теплообменная пластина

Пластинчатые рекуператоры используются при температурах подогрева теплоносителя до 150-273°C, состоят из ряда параллельных гофрированных пластин, обеспечивающих турбулизацию потока, а также обладающих достаточной жесткостью. Последнее условие требует изготовления самих пластины в ограниченной номенклатуре толщин (0,1-1 мм), типоразмеров для строго определенной области применения.

К недостаткам указанных рекуператоров можно отнести необходимость применения исключительно тонкостенных ребер малой высоты, что связано с необходимостью сохранения работоспособности ребер по всей высоте и необходимостью недопущения "выхолаживания" ребра, которая проявляется в снижении эффективности при высоте ребер более 4 мм. В настоящее время в рекуперативных теплообменниках, сконструированных по этой аэродинамической схеме, активно применяются фасонные профили для теплообменных поверхностей.

Выводы. Применение высокоскоростной подачи воздуха и технологии истечения струй из отверстий в перфорированной цилиндрической стенке (трубе) с одновременным созданием с их помощью, а также при поддержке завихрителей и оребрения единого вихревого турбулентного потока не использовалось ранее для рекуператоров, но в основном применялось в конструкции горелочных устройств. В частности, это можно наблюдать на примере конструктивных решений для плоскопламенных горелок с шнеком и уменьшающимся шагом (либо с насадкой типа "Щ").

Литература

1. Карп И.Н. Количественная оценка влияния внедрения энергосберегающих технологий на экономию природного газа в промышленности и энергетике / И.Н. Карп, Е.И. Сухин // Экотехнологии и ресурсосбережение, 2007. – С. 24-44.
2. Парамонов А.М. Научные основы повышения эффективности работы печных агрегатов : дисс д-ра техн. наук / А.М. Парамонов, 2007. – 216 с.
3. Холщевников К.В. Теория и расчет авиационных лопаточных машин / К.В. Холщевников, О.Н. Емин, В.Т. Митрохин. – М. : Изд-во "Машиностроение" – 1986. – 432 с.
4. А.С. 1521989 СССР, МКИ⁴ F 23 L 15/04. Способ нагрева воздуха / М.В. Губинский, Ю.И. Розенгарт, В.И. Губинский, А.Н. Пеккер. – Оpubл. 03.07.87, Бюл. № 42.
5. Исследование и разработка струйных рекуператоров для повышения эффективности использования топлива в промышленных печах: ил РГБ ОД 61:85-5/4756/.